

I Congreso Iberoamericano en Gerencia Avanzada

ENERO 23, 24 y 25 de 2025

Hacia la Innovación y Sostenibilidad Empresarial

IA Y GERENCIA
Explorando la Nueva
Transepistemolog-IA

Jueves 23/01/2025 Hora: 9:15 AM

AGCIS

DRA. CRISÁLIDA VICTORIA VILLEGAS GONZÁLEZ
VENEZUELA

Auspiciantes

I CONGRESO IBEROAMERICANO EN GERENCIA AVANZADA

Del 23 al 25 de enero del 2025

IA y GERENCIA

Explorando la nueva transepistemolog-IA

Dra. Crisálida Villegas

villegascuit@gmail.com

+584128911958

Presidente REDIT y ESCRIBA

<https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

TRÁNSITO GERENCIAL

Modernidad

- Organizaciones rígidas
- Mecanicistas
- Gerencia autocrática y burocrática

Postmodernidad

- Organizaciones inteligentes
- Dinámicas
- Proactivas
- Creativas
- Hibridación de procedimientos gerenciales (Lanz, 2001)
- Horizontalización

Transmodernidad

- Organizaciones transcomplejas
- Procesos tecnológicos (IA)
- Triada I-C-C
- Cambios paradigmáticos
- Transdisciplinaria

Economía Psicología Ecología Biología Física Matemática
Religión Antropología Ingeniería Educación Filosofía

(Sigman y Bilinkis, 2023)

Gerencia

Ciencia social → Epistemología propia

(Farfán, 2024)

Emoción, sensibilidad, contradicciones,
paradojas, metáforas, imagen

Macro universo de saberes y disciplinas

Propósito

Reflexionar acerca de la IA y la gerencia como vía de exploración de una nueva transepistemolog-IA

Metodología

- Revisión documental
- Experiencia de la autora

Estructura

- Interacción gerencia-epistemología
- transepistemolog-IA de la gerencia
- Conclusiones

Gerencia

Epistemología

-Rama de la filosofía

-Fundamentos, límites y validez del conocimiento científico

-Epistemología de la gerencia

-Valores, paradigmas, métodos de la ciencia

-Epistemología de la gerencia

-Teoría del conocimiento

-Relación sujeto –objeto -contexto

Epistemología gerencial ➔ Evolución

↳ Tres variaciones (Padrón, 2007)

-Filosofía analítica

-Reflexión libre

-Metateoría

-Positivismo

-Constructivismo

-Complejidad

-Holismo

(Viaña, 2018)

-No llega a la transdisciplinariedad
-Coexistencia paradigmática

Epistemología

Gerencia

Evolución según autores

-Complementariedad de enfoques

(Sallan, 2001)

-Perspectiva dialógica (objetiva y relativa)

(Sulkowski, 2010)

-Paradigma epistemológico plural, ecléctico, y sinérgico (empuja hacia la transdisciplinariedad)

(Vargas, 2013)

-Transepistemología de la GT

(Villegas, et al, 2024)

TRANS

**Nuevo campo
epistemológico,
que genera otro
territorio y cambia
la perspectiva del
sujeto y su
relación con la
realidad**

Transepistemología

Campo epistémico que soporta filosóficamente la investigación transcompleja, que permita pensar en vías emergentes de producción y legitimación del conocimiento y trascender la visión aislada de un solo paradigma

(Schavino, 2013)

Escenario de investigación posmoderno, que tomando en cuenta la creatividad y la intuición, coloca todos los sentidos en la develación del conocimiento epocal

(Lugo, 2015)

Nuevo territorio que, al cambiar la perspectiva del sujeto y su relación con la realidad, propicia la construcción de la transciencia y del conocimiento transcomplejo

(Villegas, 2023)

La IA puede representar un icono para enriquecer la TE de la gerencia al proporcionar nuevas herramientas altamente versátiles para el análisis y la síntesis del conocimiento

(Pérez, 2024)

¿Será la humanidad tecnocrítica?

¿Tomará conciencia del papel de la IA?

(Hidalgo, 2021)

Transepistemología-IA-Gerencia

-Serie de interrogantes y desafíos que subyacen en el ámbito de los fundamentos teóricos de la gerencia contemporánea y su proceso de concepción transmoderno

-Necesidad de una profunda reflexión crítica sobre como la IA está transformando la comprensión y producción de conocimientos.

(Byung Chul Han, 2024)

-Devenir maquina

{ -Ampliación de capacidades
-Reconfiguración de identidades

(Braidotti, 2015)

Machine Learning Deep Learning

↳ **Nuevas capacidades**

↳ **Mayor poder generativo**

-Detectan patrones y relaciones en datos invisibles para los humanos

-Abriendo nuevas áreas de investigación

-Construyendo su propia cultura

(Sigman y Bilinkis, 2023)

TE de la Gerencia-IA

-Intersección fascinante y transcompleja entre la TE tradicional y las nuevas capacidades ofrecidas por la IA

-La IA tiene el potencial de revolucionar la forma como se genera y valida el conocimiento, pero plantea retos éticos y metodológicos significativos

-Es crucial adoptar una postura crítica y reflexiva, reevaluando y ajustando los principios epistemológicos para garantizar el conocimiento generado por la IA no solo sea preciso, sino también comprensible y éticamente responsable

**Convergencia
Informática**

IA

**Disciplinas
Neurociencia**

Tecnología

Gerencia

Epistemología

**Desarrollo de la
ciencia gerencial**

**Redefinición de la comprensión
del conocimiento gerencial**

Desarrollo tecnológico

Interacciones

Evolución del pensamiento gerencial

Transepistemolog-IA

Al iniciar la búsqueda

¿Cómo es el conocimiento que la IA está produciendo?

¿Cuán verdadero es? ¿Cuál es su validez?

¿Vamos a confiar en este?

-Nueva epistemología que incorpore lo tecnológico

-Repensar elementos filosóficos, origen y razón de ser de las organizaciones

-Factores teóricos, metodológicos y tecnológicos, instrumentos y medios de la estrategia

-Factores bio-ético, dimensión humana de la organización

Replanteamiento

-Nueva aproximación a la transepistemología que incluye criterios: transparencia, interpretabilidad, robustez en el diseño e implementación de algoritmos de IA

-Mitigación del riesgo de que la tecnología desplace la autenticidad de la experiencia humana

E-IA → TE-IA

(Pérez, 2024)

Conclusiones

↳ **Llamado al cambio desde la IA**

↳ **Proactivo, creativo, innovador,
pensar hasta lo impredecible**

↳ **IA potencia la gerencia**

-Análisis de datos a gran escala

-Identificación de relaciones complejas

Conclusiones

-Generar modelos predictivos

-Simular y modelizar escenarios complejos

-Puede detectar patrones y relaciones en datos que serian invisibles para los humanos

-IA aspectos favorables como desfavorables

-Seguir investigando

-Utilizar la IA responsablemente

La IA no siente mariposas en el estómago como el hombre cuando se emociona por algo...

(Han, 2023)